

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA ANGGOTA PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB PADA TAMAN BACA AL-AZHARI

(Studi Kasus: Taman Baca Al-Azhari)

Viktor Kevintaro Hia¹, Susilawati, S.Kom, M.Kom²

¹Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik,
Universitas Medan Area

²Dosen Pembimbing, Program Studi Teknik
Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Medan
Area

Email: viktorkevintarohia@student.uma.ac.id

Abstrak

Taman Baca Al-Azhari merupakan salah satu sarana literasi masyarakat yang berperan dalam meningkatkan minat baca dan akses informasi. Namun, pengelolaan data anggota dan pencatatan aktivitas kunjungan masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan, kesulitan pencarian data, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan data anggota perpustakaan berbasis web. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelola dalam mengelola data anggota, mencatat durasi kunjungan membaca dalam satuan menit, serta menghasilkan laporan secara otomatis. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempercepat proses pencarian dan pelaporan data anggota.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Data Anggota, Perpustakaan, Web, Prototype.

ABSTRACT

Al-Azhari Reading Park is a community literacy facility that plays an important role in increasing reading interest and access to information. However, member data management and visitor activity recording are still carried out manually, causing several problems such as recording errors, difficulty in data retrieval, and delays in report generation. This study aims to design and implement a web-based library member data management information system. The system is designed to assist administrators in managing member data, recording reading visit durations in minutes, and generating reports automatically. The system is developed using PHP programming language and MySQL database with a simple and user-friendly interface. The implementation results indicate that the system improves data management efficiency, reduces recording errors, and accelerates data retrieval and reporting processes.

Keywords: Information System, Member Data, Library, Web, Prototype.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai bidang, termasuk pengelolaan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat. Pemanfaatan sistem informasi berbasis web memungkinkan proses pengelolaan data dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dibandingkan dengan sistem manual.

Taman Baca Al-Azhari merupakan salah satu fasilitas literasi yang melayani masyarakat umum. Seiring meningkatnya jumlah anggota dan pengunjung, sistem pencatatan manual yang digunakan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan data anggota, kesulitan dalam pencarian arsip, serta keterbatasan dalam penyusunan laporan kunjungan. Permasalahan tersebut berdampak pada menurunnya efisiensi pengelolaan dan kualitas layanan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi perpustakaan berbasis web mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas layanan melalui otomatisasi pencatatan dan pengolahan data. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan data anggota perpustakaan berbasis web pada Taman Baca Al-Azhari sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Pengembangan sistem informasi pengelolaan data anggota perpustakaan berbasis web pada Taman Baca Al-Azhari dilakukan menggunakan metode prototype. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembang untuk melakukan penyesuaian sistem secara bertahap berdasarkan umpan balik dari pengguna, sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.

2.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pengelola Taman Baca Al-Azhari. Dari proses ini diperoleh beberapa kebutuhan utama sistem, antara lain pengelolaan data anggota, pencatatan waktu masuk dan keluar anggota untuk menghitung durasi kunjungan membaca dalam satuan menit, pencarian data anggota, serta pembuatan laporan kunjungan dan data anggota secara otomatis.

2.2 Flowchart Sistem

Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Alur dimulai dari proses input data anggota, pencatatan kunjungan membaca, perhitungan durasi kunjungan, hingga proses penyimpanan data dan pembuatan laporan. Flowchart ini membantu pengembang dalam memahami alur proses sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Flowchart sistem dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Flowchart sistem informasi pengelolaan data anggota perpustakaan berbasis web pada Taman Baca Al Azhari

2.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Aktor utama dalam sistem ini adalah admin atau petugas perpustakaan. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data anggota, mencatat kunjungan membaca, melakukan pencarian data, serta menghasilkan laporan. Use Case Diagram sistem dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. usecase diagram sistem informasi pengelolaan data anggota perpustakaan berbasis web pada Taman Baca Al Azhari

2.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antara aktor dan sistem secara berurutan berdasarkan waktu. Diagram ini menunjukkan proses yang terjadi mulai dari admin melakukan input data anggota, pencatatan kunjungan membaca, hingga penyimpanan data ke dalam basis data. Sequence Diagram membantu dalam memahami aliran pesan dan proses antar objek dalam sistem. Sequence Diagram dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Sequence Diagram Sistem informasi pengelolaan data anggota perpustakaan berbasis web pada Taman Baca Al Azhari

2.5 Entity Relationship Diagram

Diagram Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam basis data. Entitas utama dalam sistem ini meliputi anggota, kunjungan, dan laporan. ERD membantu dalam perancangan struktur basis data agar penyimpanan dan pengolahan data dapat dilakukan secara terintegrasi dan efisien. ERD sistem dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. ERD (Entity Relationship Diagram) sistem informasi pengelolaan data anggota perpustakaan berbasis web pada Taman Baca Al Azhari

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi pengelolaan data anggota perpustakaan berbasis web yang diterapkan pada Taman Baca Al-Azhari. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode pencatatan manual dan menyediakan pengelolaan data yang lebih efektif dan terintegrasi.

3.1 Implementasi Halaman Data Anggota

Halaman data anggota digunakan oleh admin untuk melakukan pengelolaan data anggota, seperti menambah, mengubah, dan menghapus data. Dengan adanya fitur ini, data anggota dapat dikelola secara terpusat dan tersimpan dengan aman dalam basis data. Implementasi halaman data anggota dapat dilihat pada Gambar 5.

No	Id	Nama	Kelamin	Status/PBK	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat	No.Hp/Wa	Keterangan	Kelola
1	A001	Jelita Putri Suci	Perempuan	Ibu rumah tangga	Medan, 29-11-2003	Mabar Kec.Medandeli	085078526048		

Gambar 5. Halaman Data anggota

3.2 Implementasi Halaman Pencatatan Kunjungan

Halaman pencatatan kunjungan digunakan untuk mencatat waktu masuk dan keluar anggota. Sistem secara otomatis menghitung durasi kunjungan membaca dalam satuan menit berdasarkan waktu tersebut. Fitur ini memudahkan pengelola dalam memantau aktivitas membaca anggota serta mengurangi kesalahan

pencatatan durasi kunjungan. Implementasi halaman pencatatan kunjungan dapat dilihat pada Gambar 6.

No	Tanggal	Jam	Keperluan	Durasi (menit)
1	23-08-2025	18:20:53	Mengembalikan buku	-
2	23-08-2025	18:02:32	Meminjam buku	-

Gambar 6. Halaman Pencatatan Kunjungan

3.3 Implementasi Halaman Laporan

Halaman laporan menyajikan rekapitulasi data anggota dan data kunjungan membaca dalam periode tertentu. Laporan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan taman baca serta pendukung pengambilan keputusan oleh pengelola. Implementasi halaman laporan dapat dilihat pada Gambar 7.

No	ID Anggota	Nama	Tanggal	Jam Masuk	Durasi Belajar	Keperluan
1	A002	Hamdi Hadani	20-01-2026	11:13:07	20 menit	Membaca buku
2	A001	Jelita Putri Suci	13-01-2026	14:46:03	30 menit	Membaca buku
3	A001	Jelita Putri Suci	24-12-2025	17:06:25	20 menit	Membaca buku

Gambar 7. Implementasi Halaman Laporan

3.4 Hak Akses Pengguna

Sistem informasi yang dikembangkan menerapkan pembagian hak akses pengguna, di mana hanya admin atau petugas yang berwenang dapat melakukan pengelolaan data anggota, pencatatan kunjungan, dan pembuatan laporan. Penerapan hak akses ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan integritas data agar tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang.

3.5 Manfaat Implementasi Sistem

Penerapan sistem informasi pengelolaan data anggota perpustakaan berbasis web memberikan beberapa manfaat utama, antara lain meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat pencarian data anggota, serta menghasilkan laporan yang lebih akurat dan sistematis. Selain itu, sistem ini juga mendukung proses evaluasi aktivitas membaca anggota berdasarkan data durasi kunjungan yang tercatat secara otomatis.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan data anggota perpustakaan berbasis web pada Taman Baca Al-Azhari. Sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempercepat proses pencarian dan pelaporan data anggota. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan taman baca.

5. Referensi

- Aini, N., & Santosa, A. (2023). Penerapan Extreme Programming dalam Pengembangan Perpustakaan Digital. *Jurnal OKTAL*, 4(3), 75–84.
- Baltzan, P. (2020). *Business Driven Technology*. McGraw-Hill Education.
- Bidgoli, H. (2021). *MIS (Management Information Systems)*. Cengage Learning.
- Darmono. (2001). *Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Kerja*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Fadillah, M., & Kurniawan, E. (2022). Perancangan Sistem Informasi E-Library Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(1), 1-10.
- Fitriani, Y., & Ambarwati, E. (2019). Peran Taman Bacaan Masyarakat dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 3(1), 1-12.
- Handayani, R., & Permana, A. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Koleksi. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 12(1), 45-53.
- Hasanah, S. N., & Siregar, A. (2024). Perancangan Basis Data Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan ERD. *Jurnal Komputer dan Sistem Informasi*, 15(2), 112-120.
- Hasibuan, R. A. (2013). *Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web*. Graha Ilmu.
- Kristanto, A. (2010). *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Gava Media.
- Kurnia, I., & Risyda, E. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Buku Berbasis Web pada Taman Baca Masyarakat. *Jurnal Informatika, Teknologi dan Sains*, 4(1), 1-8.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson.

- Mahendra, D., Supriadi, R., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan. *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, 11(1), 30-38.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2020). *Management Information Systems*. McGraw-Hill Education.
- Putra, A., & Hidayat, R. (2023). Analisis Sistem Informasi Perpustakaan Manual dan Perancangan Sistem Berbasis Web. *Jurnal Sains Komputer dan Informatika*, 7(1), 1-9.
- Putra, R. A., & Muflih, A. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web pada SMA Negeri 1 Gombong. *Jurnal Pustaka Data*, 7(2), 15-22.
- Putri, R. D., & Nugroho, A. B. (2022). Perancangan *Use Case Diagram* pada Sistem Informasi Akademik. *Jurnal Komputasi dan Sistem Informasi*, 5(2), 89-95.
- Rahmawati, D., Puspitasari, A., & Fitriani, D. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 3(1), 1-9.
- Santoni, D., & Mulyono, M. (2022). Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web di SMK Negeri 1 Pancung Soal. *Jurnal Teknologi Informasi (JITI)*, 5(1), 34-41.
- Sari, I. P., & Nugroho, A. (2020). Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web dengan Studi Kasus di Perpustakaan XYZ. *Jurnal Ilmiah Informatika Komputer*, 5(1), 1-10.
- Wahyuni, S., & Pratama, R. A. (2023). Perancangan ERD dan Normalisasi Basis Data Sistem Informasi Penjualan. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 14(1), 22-30.
- Wulandari, R., & Nurcahyo, G. (2024). Transformasi Digital Perpustakaan dalam Menghadapi Era Industri 4.0. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 12(1), 1-10.
- Yuliani, M., & Hartanto, M. (2023). Perancangan *Flowchart* Sistem Informasi Penjualan Online. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 13(1), 1-8.
- Yusuf, M., & Suhendar, Y. (2005). *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI